

Codeboek census 2011 en sterftedata

Katrien Vanthomme*

* Corresponding author

E-mail: Katrien.Vanthomme@vub.be

Phone: +32 2 614 81 28

DOI: 10.5281/zenodo.11060105

Codeboek census 2011 en sterftedata

Katrien Vanthomme*

Belangrijke informatie:

De bevolking die in aanmerking werd genomen voor de Census 2011 is het geheel van personen dat in België gedomicilieerd is, d.w.z. geregistreerd in het Rijksregister. De asielzoekers, ingeschreven in het wachtregister, behoren eveneens tot de populatie. Deze definitie, die door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, werd vastgelegd, werd gekozen om de vergelijking tussen verschillende lidstaten mogelijk te maken. Zij verschilt van de huidige definitie van de wettelijke bevolking van België, die de asielzoekers niet tot de populatie rekent.

De resultaten van de Census zijn dus niet volledig vergelijkbaar met andere demografische gegevens gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek. Als gevolg hiervan is de Belgische bevolking volgens de Census op 1 januari 2011 11,000,638 personen, terwijl dit 10,951,226 is volgens de officiële cijfers van de bevolking.

1. Overzicht van de variabelen in de dataset

a. Variabelen over de persoon

id2011	Individueel identificatienummer
hhid2011	Huishouden identificatienummer
geboortedag	Geboortedag
geboortemaand	Geboortemaand
geboortjaar	Geboortjaar
geboortedatum	Geboortedatum
leeftijd	Leeftijd in verstreken jaren op 01/01/2011
geslacht	Geslacht
nationaliteit	Land van staatsburgerschap
landnationaliteit	Land van staatsburgerschap
geboorteplaats	Land van geboorte
burgstaat	Burgerlijke staat census
immigratiejaar	Jaar van aankomst sinds 1980
asielzoeker	Asielzoeker
eerstenationaliteit	Eerste nationaliteit
burgstaat_2012-2016	Burgerlijke staat 2012-2016

b. Variabelen over de gewone verblijfplaats en de verhuisbewegingen

gewest	Gewest
prov	Provincie
arr	Arrondissement
gem	Gemeente
verblijfplaats2010	Gewone verblijfplaats één jaar voor de telling
woonplaats_0-20	Woonplaats op tijdstip 0-20
startdate_0-20	Startdatum woonplaats op tijdstip 0-20
stopdate_0-20	Stopdatum woonplaats op tijdstip 0-20
nrverhuisbewegingen	Aantal verhuisbewegingen tijdens de follow-up periode

c. Variabelen over de gezins- en huishoudensamenstelling

i. Particulier huishouden

hhstype	Type particulier huishouden
hhsz	Aantal personen van het particulier huishouden
hhpos	Positie in het particulier huishouden

ii. Familiekern

famtype	Type familiekern
famsz	Aantal personen van de familiekern
fampos	Positie in de familiekern

iii. LIPRO-classificatie

lipro_hhstype	LIPRO-huishoudenstype
---------------	-----------------------

lipro_hhpos

LIPRO-huishoudenspositie

d. Variabelen over de socio-economische positie

arbeidsmarktsituatie	Arbeidsmarktsituatie tijdens de laatste week van 2010
beroepsstatuut	Beroepsstatuut tijdens de laatste week van 2010
sector	Economische sector van de activiteit
werkplaats	Plaats van tewerkstelling
educ	Hoogst behaalde opleidingsniveau
inkomensdeciel	Decielen van het netto-belastbaar inkomen per persoon - aanslagjaar 2011 - inkomsten 2010

e. Variabelen over de woning

eigendom	Eigendomssituatie van de woning
huisvestingsregeling	Huisvestingsregeling
woonverblijf	Type woonverblijf
bewoningssituatie	Bewoningssituatie
type_eigendom	Type eigendom
bewoners	Aantal bewoners per wooneenheid
kamer	Aantal kamers per wooneenheid
bewoningsdichtheid	Aantal kamers per bewoner
badkamer	Badkamer
cv	Centrale verwarming
type_gebouw	Type gebouw
bouwjaar	Bouwperiode van de woning

f. Variabelen over sterfte

sterftedag	Sterftedag
sterftemaand	Sterftemaand
sterftejaar	Sterftejaar
sterftedatum	Sterftedatum
sterfte1113	Persoon overleden gedurende de periode 2011-2013
sterfte1115	Persoon overleden gedurende de periode 2011-2015
plaatsoverlijden	Plaats van het overlijden
aardoverlijden	Aard van het overlijden
plaatsongeval	Plaats van het ongeval
datumongeval	Datum van het ongeval
autopsie	Autopsie / aanvullende onderzoeken
gemeente_overlijden	Gemeente waar het overlijden plaats vond
cod_onmiddellijk	Onmiddellijke doodsoorzaak
cod_intermediair_1	Intermediaire doodsoorzaak 1
cod_intermediair_2	Intermediaire doodsoorzaak 2
cod_oorspronkelijk	Oorspronkelijke doodsoorzaak
oorzaakd_1digit	Oorspronkelijke doodsoorzaak - 1 digit
oorzaakd_2digits	Oorspronkelijke doodsoorzaak - 2 digits

oorzaakd_4digits

cod_large

cod_nietnatuurlijk

cod_geassocieerd_1

cod_geassocieerd_2

cod_geassocieerd_3

Oorspronkelijke doodsoorzaak - 4 digits

Doodsoorzaak onderverdeeld in grote groepen

Niet-natuurlijke oorspronkelijke doodsoorzaak

Geassocieerde doodsoorzaak 1

Geassocieerde doodsoorzaak 2

Geassocieerde doodsoorzaak 3

Zodoende, kan het wettelijk samenwonen ook afgesloten worden tussen bijvoorbeeld een broer en een zus of een vader en een zoon.

Teneinde een zo goed mogelijke benadering te leveren van het concept geregistreerd partnerschap, worden de individuen die onderling verwant zijn, uitgesloten uit de populatie van de wettelijk samenwonenden.

1	Heteroseksueel geregistreerd partnerschap
2	Homoseksueel geregistreerd partnerschap
3	Geregistreerd partnerschap wettelijk ontbonden (en niet gehuwd of in een nieuw geregistreerd partnerschap)
4	Geregistreerd partnerschap beëindigd door overlijden van partner (en niet gehuwd of in een nieuw geregistreerd partnerschap)
5	Heteroseksueel huwelijk
6	Homoseksueel huwelijk
7	Gescheiden (en niet opnieuw gehuwd of in een geregistreerd partnerschap)
8	Verweduwd (en niet opnieuw gehuwd of in een geregistreerd partnerschap)
9	Nooit gehuwd en nooit in een geregistreerd partnerschap
10	Niet aangegeven

immigratiejaar Jaar van aankomst sinds 1980

Het jaar van immigratie is het jaar waarin een persoon zich voor het laatst in België wettelijk vestigt. Het jaar van immigratie is het meest recent geregistreerde jaar, niet het jaar van de eerste immigratie.

1979	Aankomst in 1979 of vroeger of nooit in het buitenland gewoond
9999	Niet aangegeven

asielzoeker Asielzoeker

0	Nee
1	Ja

eerstenationaliteit Eerste nationaliteit

Zie Annex - Lijst landen numeriek

burgstaat_2012-2016 Burgerlijke staat 2012-2016

1	Ongehuwd
2	Gehuwd
3	Verweduwd
4	Gescheiden

b. Variabelen over de gewone verblijfplaats en de verhuisbewegingen

De verblijfplaats is diegene geregistreerd in het Rijksregister op 1 januari 2011. Het gaat hier dus om de wettelijke verblijfplaats.

gewest Gewest

1	Vlaanderen
2	Brussel Hoofdstedelijk Gewest

prov Provincie

1	Antwerpen
2	Vlaams-Brabant
3	West-Vlaanderen
4	Oost-Vlaanderen
5	Henegouwen
6	Luik
7	Limburg
8	Luxemburg
9	Namen
10	Brussel
11	Waals-Brabant

arr Arrondissement

100	Brussel-Hoofdstad
211	Antwerpen
212	Mechelen
213	Turnhout
221	Hasselt
222	Maaseik
223	Tongeren
231	Aalst
232	Dendermonde
233	Eeklo
234	Gent
235	Oudenaarde
236	Sint-Niklaas
241	Halle-Vilvoorde
242	Leuven
251	Brugge
252	Diksmuide
253	Ieper
254	Kortrijk
255	Oostende
256	Roeselare
257	Tielt
258	Veurne
310	Nijvel
321	Aat
322	Charleroi
323	Bergen
324	Moeskroen
325	Zinnik
326	Thuin
327	Doornik

331	Hoëi
332	Luik
334	Borgworm
335	Verviers - Franstalige gemeenten
336	Verviers - Duitstalige gemeenten
341	Aarlen
342	Bastenaken
343	Marche-en-Famenne
344	Neufchâteau
345	Virton
351	Dinant
352	Namen
353	Philippeville

gem Gemeente

Zie bijlage 3: Lijst gemeentes

verblijfplaats2010 Gewone verblijfplaats één jaar voor de telling

Personen die meerdere malen verhuisd zijn in de loop van het jaar 2010 worden geklasseerd volgens hun vorige verblijfplaats; dit is de gewone verblijfplaats waarvan zij verhuisd zijn naar hun huidige verblijfplaats.

1	Gewone verblijfplaats één jaar voor de telling binnen hetzelfde arrondissement
2	Gewone verblijfplaats één jaar voor de telling buiten het arrondissement van de huidige gewone verblijfplaats
3	Verhuisd naar België
4	Gewone verblijfplaats onveranderd
5	Niet van toepassing (kinderen jonger dan een jaar)
6	Niet aangegeven

woonplaats_0-20 Woonplaats op tijdstip 0-20

Woonplaats 0 is de woonplaats op het moment van de census. Wanneer de persoon tijdens de follow-up periode verhuisd is komt er telkens een nieuwe woonplaats bij.

00992	Afvoering naar het buitenland (zolang niet ingeschreven in de consulaire registers in het buitenland)
<11000	Woonplaats in het buitenland, zie bijlage 2: lijst landen numeriek
11001-99990	Woonplaats in België, zie bijlage 3: lijst gemeentes
99990	Overleden
99991	Afvoering van ambtswege (ambtshalve schrapping)
99992	Afvoering van ambtswege in het buitenland
99993	Schrapping – einde functies
99994	Geannuleerd dossier
99995	Vrijgesteld van inschrijving
99996	Afwezig verklaard
99997	Afvoering – verlies van het recht op verblijf
99998	Afvoering – geen recht op inschrijving

startdate_0-20

Startdatum woonplaats op tijdstip 0-20

Datum sinds wanneer de persoon op de woonplaats waarvan sprake woont.

stopdate_0-20

Stopdatum woonplaats op tijdstip 0-20

Datum waarop de persoon verhuisd is van de woonplaats waarvan sprake.

nrverhuisbewegingen

Aantal verhuisbewegingen tijdens de follow-up periode

Het aantal verhuisbewegingen die de persoon tijdens de follow-up (2011-2016) periode gemaakt heeft.

c. Variabelen over de gezins- en huishoudensamenstelling

i. Particulier huishouden

Het concept huishoudvoering werd hier verkozen als concept voor huishouden. Volgens dit begrip is een particulier huishouden:

- Hetzij een eenpersoonshuishouden, m.a.w. een persoon die alleen in een afzonderlijke wooneenheid woont of die als inwonende een afzonderlijke kamer (of kamers) van een wooneenheid bewoont maar die niet samen met andere bewoners van de wooneenheid deel uitmaakt van een meerpersoonshuishouden zoals hieronder gedefinieerd;
- Hetzij een meerpersoonshuishouden, m.a.w. een groep van twee of meer personen die samen de hele wooneenheid of een gedeelte ervan bewonen en die samen levensmiddelen en andere essentiële zaken voor hun levensonderhoud aanschaffen. De leden van de groep kunnen hun inkomen in meer of mindere mate samenvoegen.

De institutionele huishoudens (rusthuizen, gevangenissen, religieuze instellingen) komen niet in aanmerking.

hhtype

Type particulier huishouden

Classificatie van het soort particulier huishouden waartoe ieder persoon van het huishouden behoort. Een particulier huishouden wordt als volgt gedefinieerd:

1	Samenwonende partners zonder inwonende kinderen
2	Samenwonende partners jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
3	Samenwonende partners met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
4	Alleenstaande moeder met jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
5	Alleenstaande moeder met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
6	Huishouden met meerdere familiekeren
7	Alleenstaande vader met jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
8	Alleenstaande vader met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
9	Heteroseksueel echtpaar zonder inwonende kinderen
10	Heteroseksueel echtpaar met jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
11	Heteroseksueel echtpaar met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
12	Homoseksueel echtpaar zonder inwonende kinderen
13	Homoseksueel echtpaar met jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
14	Homoseksueel echtpaar met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
15	Meerpersoonshuishouden jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
16	Eenpersoonshuishouden
17	Heteroseksuele partners in een geregistreerd partnerschap zonder inwonende kinderen

18	Heteroseksuele partners in een geregistreerd partnerschap met jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
19	Heteroseksuele partners in een geregistreerd partnerschap met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
20	Homoseksuele partners in een geregistreerd partnerschap zonder inwonende kinderen
21	Homoseksuele partners in een geregistreerd partnerschap met jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
22	Homoseksuele partners in een geregistreerd partnerschap met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
23	Onbekend

hhsize Aantal personen van het particulier huishouden

hhpos Positie in het particulier huishouden

NB: ondanks de definitie van een particulier huishouden, is hier ook een categorie 'personen in een institutioneel huishouden' opgenomen.

1	Zoon/dochter van alleenstaande ouder
2	Zoon/dochter van een koppel ouders
3	Samenwonende partners
4	Heteroseksueel echtpaar
5	Homoseksueel echtpaar
6	Heteroseksueel geregistreerd partnerschap
7	Homoseksueel geregistreerd partnerschap
8	Alleenstaande ouder
9	Alleenwonend
10	Personen in een huishouden met een familielid/familieleden
11	Personen in een huishouden met uitsluitend niet-familieleden
12	Personen in een institutioneel huishouden
13	Personen in een particulier huishouden zonder opgave van de categorie

ii. Familiekern

Een familiekern bestaat uit twee of meer personen uit hetzelfde huishouden waarbij het ofwel om een koppel gaat, ofwel om gehuwden, ofwel om personen in geregistreerd partnerschap, ofwel om een koppel dat feitelijk samenwoont, ofwel om een ouder en een kind.

Onder kinderen worden zonen of dochters verstaan, hetzij volgens bloedverwantschap, hetzij door een vroeger huwelijk of door adoptie (ongeacht hun leeftijd of burgerlijke staat), die gewoonlijk verblijven bij minstens één van hun ouders, zonder dat daarbij een eigen kind of partner inwoont in hetzelfde huishouden.

famtype Type familiekern

Classificatie van het soort familiekern

1	Alleenstaande moeder jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
2	Alleenstaande moeder met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar
3	Alleenstaande vader jongste inwonende zoon/dochter 25 jaar of ouder
4	Alleenstaande vader met ten minste een inwonend kind jonger dan 25 jaar

lipro_hhpos

LIPRO-huishoudenspositie

Deze classificatie geldt zowel voor lipro_hhpos_census als voor lipro_hhpos_2012-2016.

- | | |
|----|---|
| 1 | Alleenstaande |
| 2 | Gehuwd zonder kind(eren) |
| 3 | Gehuwd met kind(eren) |
| 4 | Kind van gehuwd paar |
| 5 | Samenwonend zonder kind(eren) |
| 6 | Samenwonend met kind(eren) |
| 7 | Kind van samenwonend paar |
| 8 | Alleenstaande ouder |
| 9 | Kind van alleenstaande ouder |
| 10 | Andere persoon die deel uitmaakt van huishouden |
| 11 | Persoon die deel uitmaakt van een ander type huishouden |
| 12 | Persoon die deel uitmaakt van collectief huishouden |

d. Variabelen over de socio-economische positie**arbeidsmarktsituatie**

Arbeidsmarktsituatie tijdens de laatste week van 2010

De arbeidsmarktsituatie geeft weer of een persoon werkend, werkloos of inactief was tijdens de laatste week van 2010. De beroepsbevolking omvat alle personen die een betrekking hebben of werkloos zijn.

Personen die een betrekking hebben (werkzame personen) zijn alle personen van 15 jaar of ouder die tijdens de referentieweek minstens één uur gewerkt hebben en hiervoor vergoed worden, of een baan hadden maar tijdelijk afwezig waren.

Werklozen zijn alle personen van 15 jaar of ouder die tijdens de referentieweek zonder werk waren, dat betekent dat ze tijdens de referentieweek niet in loondienst of als zelfstandige werkten, en bij de administratie ingeschreven zijn als werkzoekend.

Onder studenten worden alle leerlingen en studenten die minstens 15 jaar zijn; en niet behoren tot de beroepsbevolking; en niet gepensioneerd zijn en geen rentenier zijn.

- | | |
|---|--|
| 1 | Persoon onder de nationale minimumleeftijd voor economische activiteit |
| 2 | Student |
| 3 | Werkzaam |
| 4 | Werkloos - eerder gewerkt |
| 5 | Werkloos - nooit eerder gewerkt |
| 6 | Huisvrouw/huisman |
| 7 | Pensioentrekker of ontvanger van kapitaalinkomsten |
| 8 | Inactief – overig |
| 9 | Niet aangegeven |

beroepsstatuut

Beroepsstatuut tijdens de laatste week van 2010

Personen van 15 jaar of ouder die werkzaam waren tijdens de referentieweek worden gerangschikt volgens één enkele categorie van beroepsstatuut in hun huidige betrekking. Indien een persoon zowel loontrekkend als zelfstandige was tijdens de referentieweek, dan wordt één enkel beroepsstatuut bepaald volgens het verkregen inkomen.

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Loontrekkende |
|---|---------------|

- | | |
|---|---------------------------------|
| 2 | Zelfstandige met personeel |
| 3 | Zelfstandige zonder personeel |
| 4 | Meewerkend gezinslid |
| 5 | Lid van een productiecoöperatie |
| 6 | Niet van toepassing |
| 7 | Niet aangegeven |

sector Economische sector van de activiteit

Het gaat hier om het type economische activiteit van de vestiging waar de persoon zijn professionele activiteit uitoefent. De indeling van een persoon voor de modaliteiten van de variabelen economische sector en beroepsstatuut zijn gebaseerd op eenzelfde betrekking. Voor personen die meerdere betrekkingen hebben, wordt de hoofdactiviteit bepaald in functie van de verkregen inkomens. Personen van 15 jaar of ouder die werkzoekend zijn in de referentieweek, worden ingedeeld volgens de laatste betrekking die ze hebben uitgeoefend.

- | | |
|----|--|
| 1 | Landbouw, bosbouw en visserij |
| 2 | Winning van delfstoffen |
| 3 | Industrie |
| 4 | Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht |
| 5 | Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering |
| 6 | Bouwnijverheid |
| 7 | Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen |
| 8 | Vervoer en opslag |
| 9 | Verschaffen van accommodatie en maaltijden |
| 10 | Informatie en communicatie |
| 11 | Financiële activiteiten en verzekeringen |
| 12 | Exploitatie van en handel in onroerend goed |
| 13 | Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten |
| 14 | Administratieve en ondersteunende diensten |
| 15 | Openbaar bestuur en defensie |
| 16 | Onderwijs |
| 17 | Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening |
| 18 | Kunst, amusement en recreatie |
| 19 | Overige diensten |
| 20 | Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik |
| 21 | Extraterritoriale organisaties en lichamen |
| 22 | Niet van toepassing |
| 23 | Niet aangegeven |

werkplaats Plaats van tewerkstelling

Plaats waar een persoon met een betrekking zijn professionele activiteit uitoefent.

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Antwerpen |
| 2 | Vlaams-Brabant |
| 3 | West-Vlaanderen |
| 4 | Oost-Vlaanderen |
| 5 | Henegouwen |
| 6 | Luik |

7	Limburg
8	Luxemburg
9	Namen
10	Brussel Hoofdstedelijk Gewest
11	Waals-Brabant
12	Buitenland
13	Niet van toepassing

educ Hoogst behaalde opleidingsniveau

Dit is het hoogst behaalde opleidingsniveau dat men met succes heeft voltooid (volgens ISCED-1997 nomenclatuur).

0	Geen diploma
1	Lager onderwijs (ISCED 1)
2	Lager secundair onderwijs (ISCED 2)
3	Hoger secundair onderwijs (ISCED 3)
4	Postsecundair niet-hoger onderwijs (ISCED 4)
5	Hoger onderwijs - graduaat/bachelor, licentiaat/master (ISCED 5)
6	Doctoraat (ISCED 6)
7	Niet van toepassing
8	Niet aangegeven

inkomensdeciel Decielen van het netto-belastbaar inkomen per persoon - aanslagjaar 2011 - inkomsten 2010

1	Laagste inkomensdeciel
2	Hoogste inkomensdeciel

e. Variabelen over de woning

eigendom Eigendomssituatie van de woning

Karakteristiek die aangeeft of minstens één persoon van het huishouden eigenaar (hetzij in zijn geheel, hetzij gedeeltelijk) is van zijn/haar woning. Hierbij worden alle rechthebbenden als eigenaars beschouwd (bv. ook vruchtgebruikers).

1	Huishouden waarvan ten minste een lid eigenaar van de wooneenheid is
2	Huishouden waarvan ten minste een lid huurder van de hele wooneenheid of een deel ervan is
3	Niet aangegeven

huisvestingsregeling Huisvestingsregeling

Deze variabele betreft het geheel van de bevolking en beschouwt het type woonverblijf waarin een persoon verblijft op de referentiedatum.

De conventionele woningen zijn afzonderlijke constructies (omringd door muren en daken) en onafhankelijk (met een ingang direct naar de straat, een trap of de gang). De andere wooneenheden zijn barakken, caravans, windmolens en andere onderkomens die voor menselijke bewoning worden gebruikt ongeacht of zij daarvoor bestemd zijn. Collectieve woonverblijven zijn bewoond door collectieve huishoudens, zoals gedefinieerd in het Rijksregister.

Personen die meerdere malen verhuisd zijn in de loop van het jaar 2010 worden geklasseerd volgens hun vorige verblijfplaats; dit is de gewone verblijfplaats waarvan zij verhuisd zijn naar hun huidige verblijfplaats.

- | | |
|---|---|
| 1 | Bewoner van een collectief woonverblijf |
| 2 | Bewoner van een conventionele woning |
| 3 | Bewoner van een andere wooneenheid |
| 4 | Niet aangegeven |

woonverblijf Type woonverblijf

Een woonverblijf is een verblijf dat dienstdoet om één of meerdere personen te huisvesten. Deze variabele dient om het woonverblijf in de volgende categorieën onder te verdelen:

- Bewoonde conventionele woningen
- Andere wooneenheden
- Collectieve woonverblijven

De definities van deze begrippen zijn dezelfde als vermeld onder huisvestigingsregeling.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Collectief woonverblijf |
| 2 | Bewoonde conventionele woning |
| 3 | Andere wooneenheid |
| 4 | Niet aangegeven |

bewonings situatie Bewonings situatie

Deze variabele laat toe een onderscheid te maken tussen bewoonde en niet-bewoonde conventionele woningen.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Bewoonde conventionele woning |
| 2 | Niet-bewoonde conventionele woning |
| 3 | Niet aangegeven |

type_eigendom Type eigendom

Deze variabele heeft betrekking tot het eigendom van de woning en niet van het terrein waarop de woning is gebouwd.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Door de eigenaar bewoonde woning |
| 2 | Huurwoning |
| 3 | Niet van toepassing |
| 4 | Niet aangegeven |

bewoners Aantal bewoners per wooneenheid

Dit cijfer komt overeen met het aantal personen dat in de woning woont.

kamers Aantal kamers per wooneenheid

Een kamer is een afzonderlijke ruimte in een woning met een oppervlakte van minstens 4 m².

bewoningsdichtheid Aantal kamers per bewoner

Deze variabele drukt het verband uit tussen het aantal kamers van een woning en het aantal bewoners van die woning.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | <0.5 kamers per bewoner |
|---|-------------------------|

f. Variabelen over sterfte

sterftedag Sterftedag

sterftemaand Sterftemaand

sterftejaar Sterftejaar

sterftedatum Sterftedatum (dag/maand/jaar)

sterfte1113 Persoon overleden gedurende de periode 2011-2013

Opgelet: er zijn ook personen die al voor 01/01/2011 overleden zijn. Deze hebben de code '0' gekregen.

0	Neen
1	Ja

sterfte1115 Persoon overleden gedurende de periode 2011-2015

Opgelet: er zijn ook personen die al voor 01/01/2011 overleden zijn. Deze hebben de code '0' gekregen. De sterfgevallen van 2014-2015 hebben nog geen doodsoorzaak in het Rijksregister

0	Neen
1	Ja

plaatsoverlijden Plaats van het overlijden

1	Thuis
2	Ziekenhuis
3	Instelling
4	Openbare weg
5	Werkplaats (of school voor kinderen)
6	Bedrijf, administratie
7	Sport en ontspanning
8	Gemeenschap (religieus)
9	Andere plaats
0	Onbekend

aardoverlijden Aard van het overlijden

1	Natuurlijke oorzaak
2	Verkeersongeval
3	Ander ongeval
4	Zelfdoding
5	Doding
6	Wordt onderzocht
9	Kan niet bepaald worden

plaatsongeval Plaats van het ongeval

Deze variabele heeft enkel betrekking op de sterfgevallen ten gevolge van een ongeval.

1	Privéwoning
---	-------------

2	Ziekenhuis
3	Instelling
4	Openbare weg
5	Werkplaats (of school voor kinderen)
6	Bedrijf, administratie
7	Sport en ontspanning
8	Gemeenschap (religieus)
9	Andere plaats
0	Onbekend

datumongeval Datum van het ongeval (dag/maand/jaar)

Deze variabele heeft enkel betrekking op de sterfgevallen ten gevolge van een ongeval.

31129999	Datum onbekend
----------	----------------

autopsie Autopsie / aanvullende onderzoeken

1	Ja, lopend
2	Ja, voorzien
3	Neen
4	Onbekend
9	Niet ingevuld

gemeente_overlijden Gemeente waar het overlijden plaats vond

Zie bijlage 3: Lijst gemeentes

cod_onmiddellijk Onmiddellijke doodsoorzaak

De onmiddellijke doodsoorzaak is de ziekte of de aandoening die uiteindelijk de dood heeft veroorzaakt, maar die zelf een gevolg is van de onderliggende en de eventuele intermediaire doodsoorzaken of ermee samenvalt. De codering volgt de ICD-10 classificatie.

cod_intermediair_1 Intermediaire doodsoorzaak 1

Een intermediaire of tussenliggende doodsoorzaak maakt deel uit van de logische keten van samenhangende ziekten en traumata die de dood rechtstreeks tot gevolg hadden. De certificerende arts kan door het beschrijven van de doodsoorzakenketting een genuanceerd ziektebeeld schetsen. De codering volgt de ICD-10 classificatie.

cod_intermediair_2 Intermediaire doodsoorzaak 2

Zie cod_intermediair_1

cod_oorspronkelijk Oorspronkelijke doodsoorzaak

De onderliggende of oorspronkelijke doodsoorzaak wordt onderverdeeld in "natuurlijk" of "niet-natuurlijk":

- Onderliggende natuurlijke doodsoorzaak: de ziekte of de aandoening die aanleiding heeft gegeven tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood hebben geleid.
- Onderliggende uitwendige of externe doodsoorzaak: de omstandigheden van het ongeval of geweld waarin het fatale letsel werd veroorzaakt. Ongevallen, vergiftigingen, moord, zelfdoding, en gebeurtenissen waarvan de intentie niet kan

worden bepaald zijn uitwendige doodsoorzaken. Bij een onderliggende uitwendige doodsoorzaak, hoort steeds een letsel dat aanleiding heeft gegeven tot de reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood hebben geleid.

De onderliggende doodsoorzaak moet steeds vermeld worden op het certificaat. Het is deze doodsoorzaak die in de statistieken komt, tenzij anders vermeld. De codering volgt de ICD-10 classificatie.

oorzaakd_1digit Oorspronkelijke doodsoorzaak - 1 digit
Deze variabele geeft de eerste digit weer van de oorspronkelijke doodsoorzaak.

oorzaakd_2digits Oorspronkelijke doodsoorzaak – 2 digits
Deze variabele geeft de eerste twee digits weer van de oorspronkelijke doodsoorzaak.

oorzaakd_4digits Oorspronkelijke doodsoorzaak - 4 digits
Deze variabele geeft de eerste vier digits weer van de oorspronkelijke doodsoorzaak.

cod_large Doodsoorzaak onderverdeeld in grote groepen
Deze variabele classificeert de doodsoorzaken volgens de verschillende hoofdstukken in de ICD-10 classificatie.

1	Infectieziekten
2	Kanker
3	Ziekten van het bloed
4	Endocriene aandoeningen
5	Psychische en gedragsstoornissen
6	Ziekten van zenuwstelsel
7	Ziekten van het oog
8	Ziekten van het oor
9	Ziekten van hart en vaatstelsel
10	Ziekten van het ademhalingsstelsel
11	Ziekten van het spijsverteringsstelsel
12	Ziekten van huid
13	Ziekten van botspierstelsel
14	Ziekten van urogenitaal stelsel
15	Zwangerschap
16	Perinatale periode
17	Congenitale afwijkingen
18	Symptomen
19	Letsel en vergiftiging
20	Uitwendige oorzaken

cod_nietnatuurlijk Niet-natuurlijke oorspronkelijke doodsoorzaak
Zie cod_oorspronkelijk

cod_geassocieerd_1 Geassocieerde doodsoorzaak 1
Bijkomende of geassocieerde doodsoorzaken zijn aandoeningen die, hoewel ze niet rechtstreeks tot de dood hebben geleid, toch een belangrijk aandeel hadden in het

uiteindelijke overlijden (bijvoorbeeld door verzwakking van de immuniteit of door verzwaring van het totale ziektebeeld). De codering volgt de ICD-10 classificatie.

cod_geassocieerd_2 Geassocieerde doodsoorzaak 2
zie cod_geassocieerd_1

cod_geassocieerd_3 Geassocieerde doodsoorzaak 3
zie cod_geassocieerd_1

3. Bijlage 1. Lijst landen

AD Andorra	CD Democratische Republiek Congo	GE Georgië
AE Verenigde Arabische Emiraten	CF Centraal-Afrikaanse Republiek	GG Guernsey
AF Afghanistan	CG Congo	GH Ghana
AFR_OTH Andere Afrikaanse landen	CH Zwitserland	GI ² Gibraltar
AG Antigua en Barbuda	CI Ivoorkust	GL ² Groenland
AI Anguilla	CL Chili	GM Gambia
AL Albanië	CM Kameroen	GN Guinee
AM Armenië	CN China	GQ Equatoriaal-Guinea
AME_N_OTH Andere Noord-Amerikaanse landen	CO Colombia	GT Guatemala
AME_X_N_OTH Andere landen in Caraïbisch gebied, Zuid- of Midden-Amerika	CR Costa Rica	GW Guinee-Bissau
AN Nederlandse Antillen	CU Cuba	GY Guyana
AO Angola	CV Kaapverdië	HN Honduras
AR Argentinië	CY Cyprus	HR Kroatië
ASI_OTH Andere Aziatische landen	CZ Tsjechië	HT Haïti
AT Oostenrijk	CZ_SK ² Tsjecho-Slowakije	HU Hongarije
AU Australië	DE Duitsland	ID Indonesië
AW Aruba	DJ Djibouti	IE Ierland
AZ Azerbeidzjan	DK Denemarken	IL Israël
BA Bosnië-Herzegovina	DM Dominica	IM Man
BB Barbados	DO Dominicaanse Republiek	IN India
BD Bangladesh	DZ Algerije	IQ Irak
BF Burkina Faso	EC Ecuador	IR Iran
BG Bulgarije	EE Estland	IS IJsland
BH Bahrein	EG Egypte	IT Italië
BI Burundi	EL Griekenland	JE Jersey
BJ Benin	ER Eritrea	JM Jamaica
BL Saint-Barthélemy	ES Spanje	JO Jordanië
BM Bermuda	ET Ethiopië	JP Japan
BN Brunei	EUR_OTH Andere Europese landen	KE Kenia
BO Bolivia	EX_SU ² Sovjet-Unie	KG Kirgizië
BR Brazilië	EX_YU ² Joegoslavië	KH Cambodja
BS Bahama's	FI Finland	KI Kiribati
BT Bhutan	FJ Fiji	KM Comoren
BW Botswana	FK Falklandeilanden (Malvinas)	KN Saint Kitts en Nevis
BY Belarus	FM Federale Staten van Micronesië	KP Noord-Korea
BZ Belize	FO ² Faeröer	KR Zuid-Korea
CA Canada	FR Frankrijk	KW Koeweit
	GA Gabon	KY Caymaneilanden
	GD Grenada	KZ Kazachstan
		LA Laos
		LB Libanon
		LC Saint Lucia
		LI Liechtenstein
		LK Sri Lanka
		LR Liberia
		LS Lesotho

LT Litouwen	OUT_C Niet in een land	TD Tsjaad
LU Luxemburg	PA Panama	TF Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden
LV Letland	PE Peru	TG Togo
LY Libië	PF Frans-Polynesië	TH Thailand
MA Marokko	PG Papoea-Nieuw-Guinea	TJ Tadzjikistan
MC Monaco	PH Filipijnen	TL Oost-Timor
MD Moldavië	PK Pakistan	TM Turkmenistan
ME Montenegro	PL Polen	TN Tunesië
MF Saint-Martin	PM Saint-Pierre en Miquelon	TO Tonga
MG Madagaskar	PN Pitcairneilanden	TR Turkije
MH Marshalleilanden	PT Portugal	TT Trinidad en Tobago
MK Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië	PW Palau	TV Tuvalu
ML Mali	PY Paraguay	TW Taiwan; provincie van China
MM Myanmar	QA Qatar	TZ Tanzania
MN Mongolië	RNC ¹ Erkende niet- staatsburgers	UA Oekraïne
MR Mauritanië	RO Roemenië	UG Uganda
MS Montserrat	RS Servië	UK Verenigd Koninkrijk
MT Malta	RU Russische Federatie	UNK Niet aangegeven
MU Mauritius	RW Rwanda	US Verenigde Staten van Amerika
MV Malediven	SA Saudi-Arabië	UY Uruguay
MW Malawi	SB Salomonseilanden	UZ Oezbekistan
MX Mexico	SC Seychellen	VA Vaticaanstad
MY Maleisië	SD Sudan	VC Saint Vincent en de Grenadines
MZ Mozambique	SE Zweden	VE Venezuela
NA Namibië	SG Singapore	VG Britse Maagdeneilanden
NAT België	SH Sint-Helena	VN Vietnam
NC Nieuw-Caledonië	SI Slovenië	VU Vanuatu
NCL_OTH ² Andere entiteit	SK Slowakije	WF Wallis en Futuna
NE Niger	SL Sierra Leone	WS Samoa
NG Nigeria	SM San Marino	XK ² Kosovo (UN SCR 1244/99)
NI Nicaragua	SN Senegal	YE Jemen
NL Nederland	SO Somalië	YT Mayotte
NO Noorwegen	SR Suriname	ZA Zuid-Afrika
NP Nepal	ST Sao Tomé en Príncipe	ZM Zambia
NR Nauru	STLS ¹ Staatloos	ZW Zimbabwe
NZ Nieuw-Zeeland	SV Salvador	
OCE_OTH Andere landen van Oceanië	SY Syrië	
OM Oman	SZ Swaziland	
	TC Turks- en Caicoseilanden	

¹ Enkel van toepassing voor 'Land van staatsburgerschap'

² Enkel van toepassing voor 'Land van geboorte'

4. Bijlage 2. Lijst landen numeriek

101	Albanië	148	Macedonië	252	Saoedi-Arabië
102	Andorra	149	Bosnië en Herzegovina	253	Georgië
103	Duitsland			254	Irak
105	Oostenrijk	150	België	255	Iran
106	Bulgarije	151	Montenegro	256	Israël
107	Cyprus	152	Servië	257	Jordanië
108	Denemarken	153	Kosovo	258	Libanon
109	Spanje	169	Andere (Ex- Joegoslavië)	259	Pakistan
110	Finland			260	Verenigde Arabische Emiraten
111	Frankrijk	171	Tsjecho-Slovakije (ex)		
112	Verenigd Koninkrijk	172	Unie d. Socialist. Sovjetrep. (ex)	261	Syrië
113	Luxemburg			262	Turkije
114	Griekenland	180	Gibraltar	264	Koeweit
115	Hongarije	203	Sri Lanka	266	Oman
116	Ierland	204	Taiwan	267	Qatar
117	IJsland	205	Singapore	268	Bahrein
118	Liechtenstein	206	Zuid-Korea	270	Jemen
119	Malta	207	India	282	Timor Leste
120	Monaco	208	Indonesië	283	Palestijnse Autoriteit
121	Noorwegen	209	Japan		
123	Portugal	210	Laos	301	Lesotho
124	Roemenië	211	Cambodja	302	Botswana
125	San Marino	212	Maleisië	303	Burundi
126	Zweden	213	Nepal	304	Kameroen
127	Zwitserland	214	Filipijnen	305	Centraal- Afrikaanse Republiek
128	Italië	218	China		
129	Nederland	219	Noord-Korea		
132	Servië en Montenegro (ex- Joegoslavië)	220	Vietnam	306	Congo, Demo. Republiek
133	Vaticaanstad	221	Mongolië		
135	Letland	222	Maldiven	307	Congo-Brazzaville
136	Estland	223	Bhutan	308	Burkina Faso
137	Litouwen	224	Brunei	309	Ivoorkust
139	Polen	225	Kazachstan	310	Benin
140	Tsjechië	226	Kirgizië	311	Ethiopië
141	Slowakije	227	Oezbekistan	312	Gabon
142	Wit-Rusland	228	Tadzjikistan	313	Gambia
143	Oekraïne	229	Turkmenistan	314	Ghana
144	Moldavië	235	Thailand	315	Guinee
145	Rusland	236	Myanmar	317	Mauritius
146	Kroatië	237	Bangladesh	318	Liberia
147	Slovenië	249	Armenië	319	Mali
		250	Azerbeidzjan	320	Senegal
		251	Afghanistan	321	Niger

322	Nigeria	413	Guatemala	495	Saint-Pierre en Miquelon (FR)
323	Oeganda	414	Honduras		
324	Madagaskar	415	Jamaica	496	Guadeloupe (FR)
325	Zuid-Afrika	416	Mexico	497	Martinique (FR)
327	Rwanda	417	Nicaragua	498	Groenland
328	Sierra Leone	418	Panama	511	Argentinië
329	Somalië	419	Haïti	512	Bolivië
331	Swaziland	420	Dominicaanse Republiek	513	Brazilië
332	Tanzania			514	Chili
333	Tsjaad	421	El Salvador	515	Colombia
334	Togo	422	Trinidad en Tobago	516	Ecuador
335	Zambia			517	Paraguay
336	Kenia	423	Barbados	518	Peru
337	Equatoriaal-Guinea	425	Bahama's	519	Uruguay
		426	Grenada	520	Venezuela
338	Guinee-Bissau	427	Dominica	521	Guyana
339	Kaapverdië	428	Saint Lucia	522	Suriname
340	Mozambique	429	Saint Vincent en de Grenadines	580	Falkland (Britse overzeese staatsburger
341	Angola				
342	Seychellen	430	Belize		
343	Comoren	431	Saint Kitts en Nevis	581	Frans-Guyana (FR)
344	Zimbabwe			603	Marshalleilanden
345	Djibouti	482	Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten	611	Australië
346	Sao Tomé en Principe			613	Nieuw-Zeeland
				614	Samoa
349	Eritrea	485	Bermuda (Britse overzeese staatsburgers	615	Nauru
350	Mayotte (FR)			616	Tonga
351	Algerije			617	Fiji
352	Egypte	486	Britse Maagdeneilanden (Britse overzees	619	Papoea-Nieuw-Guinea
353	Libië				
354	Marokko			621	Tuvalu
355	Mauritanië	488	Turks- en Caicoseilanden (Britse overze	622	Kiribati
356	Soedan			623	Salomons-eilanden
357	Tunesië				
358	Malawi	490	Anguilla (Britse overzeese staatsburger	624	Vanuatu
384	Namibië			679	Palau
387	Réunion (FR)			683	Nieuw-Caledonië (FR)
388	Westelijke Sahara	491	Antigua en Barbuda	684	Tahiti (Frans-Polynesië)
389	Sainte Helena (Britse overzeese staatsb	492	Caymaneilanden (Britse overzeese staats	687	Cook, Eilanden (NZ)
401	Canada				
402	Verenigde Staten	493	Montserrat (Britse overzeese staatsburg	689	Wallis-en-Futuna
411	Costa Rica			691	Micronesia
412	Cuba				

692	Pitcairn (Britse overzeese staatsburger	697	Noordelijke Marianen	900	staatsloze
		711	Vluchteling	998	Andere
		888	Ontbrekend	999	Onbepaald

5. Bijlage 3. Lijst gemeentes

11001 Aartselaar	12040 Willebroek	21014 Sint-Joost-ten-Node
11002 Antwerpen	13001 Arendonk	21015 Schaarbeek
11004 Boechout	13002 Baarle-Hertog	21016 Ukkel
11005 Boom	13003 Balen	21017 Watermaal-Bosvoorde
11007 Borsbeek	13004 Beerse	21018 Sint-Lambrechts-Woluwe
11008 Brasschaat	13006 Dessel	21019 Sint-Pieters-Woluwe
11009 Brecht	13008 Geel	23002 Asse
11013 Edegem	13010 Grobbendonk	23003 Beersel
11016 Essen	13011 Herentals	23009 Bever
11018 Hemiksem	13012 Herenthout	23016 Dilbeek
11021 Hove (Antwerpen)	13013 Herselt	23023 Galmaarden
11022 Kalmthout	13014 Hoogstraten	23024 Gooik
11023 Kapellen (Antwerpen)	13016 Hulshout	23025 Grimbergen
11024 Kontich	13017 Kasterlee	23027 Halle (Halle-Vilvoorde)
11025 Lint	13019 Lille	23032 Herne
11029 Mortsel	13021 Meerhout	23033 Hoeilaart
11030 Niel	13023 Merksplas	23038 Kampenhout
11035 Ranst	13025 Mol	23039 Kapelle-op-den-Bos
11037 Rumst	13029 Olen	23044 Liedekerke
11038 Schelle	13031 Oud-Turnhout	23045 Londerzeel
11039 Schilde	13035 Ravels	23047 Machelen (Halle-Vilvoorde)
11040 Schoten	13036 Retie	23050 Meise
11044 Stabroek	13037 Rijkevorsel	23052 Merchtem
11050 Wijnegem	13040 Turnhout	23060 Opwijk
11052 Wommelgem	13044 Vorselaar	23062 Overijse
11053 Wuustwezel	13046 Vosselaar	23064 Pepingen
11054 Zandhoven	13049 Westerlo	23077 Sint-Pieters-Leeuw
11055 Zoersel	13053 Laakdal	23081 Steenokkerzeel
11056 Zwijndrecht	21001 Anderlecht	23086 Ternat
11057 Malle	21002 Oudergem	23088 Vilvoorde
12002 Berlaar	21003 Sint-Agatha-Berchem	23094 Zaventem
12005 Bonheiden	21004 Brussel	23096 Zemst
12007 Bornem	21005 Etterbeek	23097 Roosdaal
12009 Duffel	21006 Evere	23098 Drogenbos
12014 Heist-op-den-Berg	21007 Vorst (Brussel-Hoofdstad)	23099 Kraainem
12021 Lier	21008 Ganshoren	23100 Linkebeek
12025 Mechelen	21009 Elsene	
12026 Nijlen	21010 Jette	
12029 Putte	21011 Koekelberg	
12030 Puurs	21012 Sint-Jans-Molenbeek	
12034 Sint-Amands	21013 Sint-Gillis	
12035 Sint-Katelijne-Waver		

23101 Sint-Genesius- Rode	25037 Graven	33040 Langemark- Poelkapelle
23102 Wommel	25043 Incourt	33041 Vleteren
23103 Wezembeek- Oppem	25044 Itter	34002 Anzegem
23104 Lennik	25048 Geldenaken	34003 Avelgem
23105 Affligem	25050 Terhulpen	34009 Deerlijk
24001 Aarschot	25068 Mont-Saint- Guibert	34013 Harelbeke
24007 Begijnendijk	25072 Nijvel	34022 Kortrijk
24008 Bekkevoort	25084 Perwijs (Nijvel)	34023 Kuurne
24009 Bertem	25091 Rixensart	34025 Lendeledede
24011 Bierbeek	25105 Tubeke	34027 Menen
24014 Boortmeerbeek	25107 Villers-la-Ville	34040 Waregem
24016 Boutersem	25110 Waterloo	34041 Wevelgem
24020 Diest	25112 Waver	34042 Zwevegem
24028 Geetbets	25117 Chastre	34043 Spiere-Helkijn
24033 Haacht	25118 Hélécine	35002 Bredene
24038 Herent	25119 Lasne	35005 Gistel
24041 Hoegaarden	25120 Orp-Jauche	35006 Ichtegem
24043 Holsbeek	25121 Ottignies-Louvain- la-Neuve	35011 Middelkerke
24045 Huldenberg	25122 Ramillies	35013 Oostende
24048 Keerbergen	25123 Rebecq	35014 Oudenburg
24054 Kortenaeken	25124 Walhain	35029 De Haan
24055 Kortenberg	31003 Beernem	36006 Hoogdele
24059 Landen	31004 Blankenberge	36007 Ingelmunster
24062 Leuven	31005 Brugge	36008 Izegem
24066 Lubbeek	31006 Damme	36010 Ledegem
24086 Oud-Heverlee	31012 Jabbeke	36011 Lichtervelde
24094 Rotselaar	31022 Oostkamp	36012 Moorslede
24104 Tervuren	31033 Torhout	36015 Roeselare
24107 Tienen	31040 Zedelgem	36019 Staden
24109 Tremelo	31042 Zuienkerke	37002 Dentergem
24130 Zoutleeuw	31043 Knokke-Heist	37007 Meulebeke
24133 Linter	32003 Diksmuide	37010 Oostrozebeke
24134 Scherpenheuvel- Zichem	32006 Houthulst	37011 Pittem
24135 Tielt-Winge	32010 Koekelare	37012 Ruiselede
24137 Glabbeek	32011 Kortemark	37015 Tielt (Tielt)
25005 Bevekom	32030 Lo-Reninge	37017 Wielsbeke
25014 Eigenbrakel	33011 Ieper	37018 Wingene
25015 Kasteelbrakel	33016 Mesen	37020 Ardoeie
25018 Chaumont-Gistoux	33021 Poperinge	38002 Alveringem
25023 Court-Saint- Etienne	33029 Wervik	38008 De Panne
25031 Genepiën	33037 Zonnebeke	38014 Koksijde
	33039 Heuvelland	38016 Nieuwpoort
		38025 Veurne
		41002 Aalst (Aalst)

41011 Denderleeuw	44072 Waarschoot	52048 Montigny-le-Tilleul
41018 Geraardsbergen	44073 Wachtebeke	52055 Pont-à-Celles
41024 Haaltert	44080 Zomergem	52063 Seneffe
41027 Herzele	44081 Zulte	52074 Aiseau-Presles
41034 Lede	45017 Kruishoutem	52075 Les Bons Villers
41048 Ninove	45035 Oudenaarde	53014 Boussu
41063 Sint-Lievens-Houtem	45041 Ronse	53020 Dour
41081 Zottegem	45057 Zingem	53028 Frameries
41082 Erpe-Mere	45059 Brakel	53039 Hensies
42003 Berlare	45060 Kluisbergen	53044 Jurbeke
42004 Buggenhout	45061 Wortegem-Petegem	53046 Lens
42006 Dendermonde	45062 Horebeke	53053 Bergen
42008 Hamme (Dendermonde)	45063 Lierde	53065 Quaregnon
42010 Laarne	45064 Maarkedal	53068 Quiévrain
42011 Lebbeke	45065 Zwalm	53070 Saint-Ghislain
42023 Waasmunster	46003 Beveren (Sint-Niklaas)	53082 Colfontaine
42025 Wetteren	46013 Kruibeke	53083 Honnelles
42026 Wichelen	46014 Lokeren	53084 Quévy
42028 Zele	46020 Sint-Gillis-Waas	54007 Moeskroen
43002 Assenede	46021 Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)	54010 Komen-Waasten
43005 Eeklo	46024 Stekene	55004 s Gravenbrakel
43007 Kaprijke	46025 Temse	55010 Edingen
43010 Maldegem	51004 Aat	55022 La Louvière
43014 Sint-Laureins	51008 Beloeil	55023 Lessen
43018 Zelzate	51009 Bernissart	55035 Le Roeulx
44001 Aalter	51012 Brugelette	55039 Opzullik
44011 Deinze	51014 Chièvres	55040 Zinnik
44012 De Pinte	51017 Elzele	55050 Ecaussinnes
44013 Destelbergen	51019 Vloesberg	56001 Anderlues
44019 Evergem	51065 Frasnes-lez-Anvaing	56005 Beaumont
44020 Gavere	52010 Chapelle-lez-Herlaimont	56011 Binche
44021 Gent	52011 Charleroi	56016 Chimay
44029 Knesselare	52012 Châtelet	56022 Erquelinnes
44034 Lochristi	52015 Courcelles	56029 Froidchapelle
44036 Lovendegem	52018 Farciennes	56044 Lobbes
44040 Melle	52021 Fleurus	56049 Merbes-le-Château
44043 Merelbeke	52022 Fontaine-l'Évêque	56051 Momignies
44045 Moerbeke (Gent)	52025 Gerpennes	56078 Thuin
44048 Nazareth	52043 Manage	56085 Estinnes
44049 Nevele		56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes
44052 Oosterzele		56087 Morlanwelz
44064 Sint-Martens-Latem		56088 Sivry-Rance

57003 Antoing	62108 Wezet	64056 Oerle
57018 Celles (Doornik)	62118 Grâce-Hollogne	64063 Remicourt
57027 Estaimpuis	62119 Blegny	64065 Saint-Georges-sur-Meuse
57062 Pecq	62120 Flémalle	64074 Borgworm
57064 Péruwelz	62121 Neupré	64075 Wasseiges
57072 Rumes	62122 Trooz	64076 Faimés
57081 Doornik	63001 Amel	71002 As
57093 Brunehaut	63003 Aubel	71004 Beringen
57094 Leuze-en-Hainaut	63004 Baelen	71011 Diepenbeek
57095 Mont-de-l'Enclus	63012 Büllingen	71016 Genk
61003 Amay	63013 Bütgenbach	71017 Gingelom
61010 Burdinne	63020 Dison	71020 Halen
61012 Clavier	63023 Eupen	71022 Hasselt
61019 Ferrières	63035 Herve	71024 Herk-de-Stad
61024 Hamoir	63038 Jalhay	71034 Leopoldsburg
61028 Héron	63040 Kelmis	71037 Lummen
61031 Hoei	63045 Lierneux	71045 Nieuwerkerken (Hasselt)
61039 Marchin	63046 Limburg	71047 Opplabbeek
61041 Modave	63048 Lontzen	71053 Sint-Truiden
61043 Nandrin	63049 Malmedy	71057 Tessengerlo
61048 Ouffet	63057 Olne	71066 Zonhoven
61063 Verlaine	63058 Pepinster	71067 Zutendaal
61068 Villers-Le-Bouillet	63061 Raeren	71069 Ham
61072 Wanze	63067 Sankt Vith	71070 Heusden-Zolder
61079 Anthisnes	63072 Spa	72003 Bocholt
61080 Engis	63073 Stavelot	72004 Bree
61081 Tinlot	63075 Stoumont	72018 Kinrooi
62003 Ans	63076 Theux	72020 Lommel
62006 Awans	63079 Verviers	72021 Maaseik
62009 Aywaille	63080 Weismes	72025 Neerpelt
62011 Bitsingen	63084 Welkenraedt	72029 Overpelt
62015 Beyne-Heusay	63086 Trois-Ponts	72030 Peer
62022 Chaudfontaine	63087 Burg-Reuland	72037 Hamont-Achel
62026 Comblain-au-Pont	63088 Plombières	72038 Hechtel-Eksel
62027 Dalhem	63089 Thimister-Clermont	72039 Houthalen-Helchteren
62032 Esneux	64008 Berloz	72040 Meeuwen-Gruitrode
62038 Fléron	64015 Braives	72041 Dilsen-Stokkem
62051 Herstal	64021 Crisnée	73001 Alken
62060 Juprelle	64023 Donceel	73006 Bilzen
62063 Luik	64025 Fexhe-le-Haut-Clocher	73009 Borgloon
62079 Oupeye	64029 Geer	73022 Heers
62093 Saint-Nicolas (Luik)	64034 Hannuit	
62096 Seraing	64047 Lijsem	
62099 Soumagne		
62100 Sprimont		

73028 Herstappe	84077 Libramont- Chevigny	92142 Gembloux
73032 Hoeselt		93010 Cerfontaine
73040 Kortessem	85007 Chiny	93014 Couvin
73042 Lanaken	85009 Etalle	93018 Doische
73066 Riemst	85011 Florenville	93022 Florennes
73083 Tongeren	85024 Meix-devant- Virton	93056 Philippeville
73098 Wellen		93088 Walcourt
73107 Maasmechelen	85026 Musson	93090 Viroinval
73109 Voeren	85034 Saint-Léger (Virton)	
81001 Aarlen	85039 Tintigny	
81003 Attert	85045 Virton	
81004 Aubange	85046 Habay	
81013 Martelange	85047 Rouvroy	
81015 Messancy	91005 Anhée	
82003 Bastenaken	91013 Beauraing	
82005 Bertogne	91015 Bièvre	
82009 Fauvillers	91030 Ciney	
82014 Houffalize	91034 Dinant	
82032 Vielsalm	91054 Gedinne	
82036 Vaux-sur-Sûre	91059 Hamois	
82037 Gouvy	91064 Havelange	
82038 Sainte-Ode	91072 Houyet	
83012 Durbuy	91103 Onhaye	
83013 Erezée	91114 Rochefort	
83028 Hotton	91120 Somme-Leuze	
83031 La Roche-en- Ardenne	91141 Yvoir	
83034 Marche-en- Famenne	91142 Hastière	
83040 Nassogne	91143 Vresse-sur-Semois	
83044 Rendeux	92003 Andenne	
83049 Tenneville	92006 Assesse	
83055 Manhay	92035 Eghezée	
84009 Bertrix	92045 Floreffe	
84010 Bouillon	92048 Fosses-la-Ville	
84016 Daverdisse	92054 Gesves	
84029 Herbeumont	92087 Mettet	
84033 Léglise	92094 Namen	
84035 Libin	92097 Ohey	
84043 Neufchâteau (Neufchâteau)	92101 Profondeville	
84050 Paliseul	92114 Sombreffe	
84059 Saint-Hubert	92137 Sambreville	
84068 Tellin	92138 Fernelmont	
84075 Wellin	92140 Jemeppe-sur- Sambre	
	92141 La Bruyère	